

Tagungsbeitrag zu: Jahrestagung der
DBG, Kommission V
Titel der Tagung: Unsere Böden – Unser
Leben
Veranstalter: DBG, 5.-10.9.2015, München
Berichte der DBG (nicht begutachtete On-
line-Publikation)
<http://www.dbges.de>

Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) – Status 2015

Dietmar Krug¹, Ulrich Stegger¹,
Einar Eberhardt¹

Hintergrund / Anlass

Das Kartenwerk Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Bundesländer erarbeitet und im Blattschnitt der Topographischen Übersichtskarte 1:200.000 herausgegeben. Im September 2015 sind mit den zuletzt fertiggestellten Blättern CC4750 „Cottbus“ und CC6334 „Bayreuth“ 50 von insgesamt 55 Kartenblättern erschienen. Die Blätter der BÜK200 stehen sowohl als analoge/gedruckte als auch als digitale Karten zur Verfügung.

Flächendatenbank, Generallegende

Grundlage des Kartenwerkes ist eine Flächendatenbank, die alle Inhalts- und Grafikdaten der BÜK200 enthält. Diese Datenbank wird nach ihrer Fertigstellung bundesweit einheitliche und flächendeckende

Bodeninformationen für länderübergreifende Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz liefern. Aus den Datensätzen der BÜK200 lassen sich mit Hilfe der Auswertungsmethoden des Fachinformationssystems Bodenkunde (FISBo BGR) Funktionen, Potenziale und Gefährdungen von Böden ermitteln und darstellen.

Zum Großteil der erschienenen Blätter der BÜK200 liegen neben den vorhandenen Grafikdaten inzwischen komplette Inhaltsdatensätze vor. Auf dieser Grundlage wird derzeit, gemeinsam mit den SGD, eine Generallegende entwickelt, die zu einer weiteren Homogenisierung des Datenhintergrundes der BÜK200 beitragen soll.

Qualitätssicherung, Auswertungen

Neben der Vervollständigung des Gesamtkartenwerkes und ihrer Datenbank sowie der Erstellung der Generallegende, liegt ein Arbeitsschwerpunkt bei der BÜK200 auf der Qualitätssicherung sowie auf thematischen Auswertungen. Mit Auswertungskarten werden der Politik, Wirtschaft und Forschung Produkte für die Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt. Als Beispiele hierzu lassen sich als aktuell bearbeitete Auswertungsthemen die Grabbarkeit für den Leitungsbau (erdverlegte Energiekabel) und die Wärmeleitfähigkeit des Bodens (oberflächennahe Erdwärme) anführen. Die (Weiter-) Entwicklung von Auswertungsmethoden erfolgt in enger Abstimmung mit den SGD.

Präsentation, Weitergabe an Nutzer

Der Internetauftritt der BGR vermittelt einen tieferen Einblick in das Projekt BÜK200, ein spezieller Kartenviewer gibt darüber hinaus Auskunft über den aktuellen Bearbeitungsstand der BÜK200.

¹ Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Stilleweg 2, 30655 Hannover

Alle digitalen Kartenblätter der BÜK 200 können kostenlos über das „Produktcenter“ der BGR (<http://produktcenter.bgr.de>) bezogen werden.

Eine Erweiterung dieses Angebotes mit thematischen Auswertungskarten, die automatisiert auf der Grundlage der BÜK200 sowie weiteren bundesweiten Nutzungs-, Relief- und Klimadaten erzeugt werden, befindet sich in einer fortgeschrittenen Testphase.

Schlüsselworte:

Bodenübersichtskarte 1:200.000, BÜK200, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, Fachinformationssystem Boden, FISBo BGR, Ad-hoc-AG Boden, Boden, Bodeninformation, Bodendaten, Bodenkarte, digital, Datenbank, Generallegende, Qualitätssicherung, Auswertung, Produkt, Internet, Viewer, WMS